

Alocação de sala para dia de prova. Uso de uma estratégia gulosa usando grafos

Luiz Carlos Lima dos Anjos e Rafael Teixeira de Araújo

Abstract—

Today, the application of techniques and methods of operational research and combinatorial optimization are necessary to solve world problems, one of these problems its known as classroom assignment problem every time more common in universities over the world. This paper presents a greedy algorithm to solve the problem. It consists in allocating classes. After the initial solution the result was turned into a bipartite graph.

Keywords—Allocation, Classroom assignments, Greedy Algorithm, Graph Theory, Operations Research.

Resumo—

Hoje a utilização de técnicas e métodos da pesquisa operacional e otimização combinatória se fazem necessários para a resolução de problemas do mundo real, um desses problemas é o problema de alocação de salas que está presente em cada vez mais universidades pelo mundo. Este trabalho apresenta um algoritmo guloso, para resolver o problema especificamente para dias de provas. A ideia consistindo em alocar salas considerando o tamanho dessas e suas respectivas turmas. Depois da solução inicial o resultado foi transformado em um grafo bipartido.

Palavras-chave—Alocação, Guloso, Teoria dos grafos, Alocação de Salas, Pesquisa Operacional.

1 Introdução

Conforme o nosso número de atividades e decisões realizadas no dia-a-dia cresce, se torna cada vez mais comum representar esses problemas do mundo real e resolver utilizando métodos de otimização combinatória, a busca por soluções ótimas leva a diversas melhorias, sejam elas na minimização de custos e/ou tempo, maximização de lucros ou um melhor gerenciamento de espaços. Podendo aplicar diversos algoritmos e técnicas já conhecidas para chegar a esse objetivo. São problemas da área da pesquisa operacional conhecidos como problemas de alocação, que consistem basicamente em alocar um recurso, seja esse re-

curso algo, alguém, alguma coisa em algum lugar, respeitando restrições. O Problema de Programação de Cursos Universitário (*University Course Timetabling Problem* - UCTP) segundo Naderi [1] O problema inclui decisões de duas dimensões: Alocar salas e professores para disciplinas ou turmas em horários predefinidos, essas duas dimensões podem ser tratadas como subproblemas mais específicos, Problema de alocação de professores/tutores (*Teacher Assignment Problem* ou TAP) e Problema de alocação de Salas (PAS, originalmente conhecido como *Classroom Assignment Problem*). Esse último é o problema que trataremos nesse trabalho. Todo semestre instituições de ensino enfrentam o mesmo problema de designar salas para diversas turmas, respeitando algumas restrições como a capacidade das salas, ou que as turmas tenham alunos de mesmo turno. Geralmente as instituições resolvem o problema de forma manual, mas conforme os números cresceram a dificuldade também aumenta. O que leva a uma grande quantidade de trabalho, custando bastante tempo e muitas vezes a resolução passa

-
- *Luiz Carlos Lima dos Anjos é graduando em ciência da computação na Faculdade Integrada Grande Fortaleza. Av. Porto Velho, 401 - João XXIII, Fortaleza - CE. E-mail: llimadosanjos@gmail.com*
 - *Rafael Teixeira de Araújo é Professor do curso de ciência da computação da Faculdade Integrada Grande Fortaleza. Av. Porto Velho, 401 - João XXIII, Fortaleza - CE. E-mail: rafaelteixeira@fgf.edu.br*

Artigo submetido a banca examinadora em 28/11/2018

longe de ser uma solução satisfatória. O PAS é um dos problemas fundamentais da pesquisa operacional. De acordo com Silva e Da Silva [2], O PAS é classificado como um problema da classe NP-DIFÍCIL/*NP-HARD*, sendo um problema intratável impossibilita soluções em tempo satisfatório, o que leva ao uso de vários métodos como heurísticas e metaheurísticas.

2 Trabalhos relacionados

Existem vários trabalhos relacionados ao tema em questão. Segundo Cirino et al [3] Propuseram uma solução alternativa ao problema de alocação de salas do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – USP (ICMC-USP) onde precisavam alocar 149 disciplinas de graduação, 55 disciplinas de pós-graduação em 20 salas e 4 laboratórios, o problema foi resolvido utilizando programação linear inteira. Silva et al [4] Fizeram a implementação do PAS considerando 3 (três) instâncias testes, sendo uma fictícia com 4 salas para 48 turmas, uma baseada num caso simplificado da Universidade Federal de Lavras (UFLA) com 10 salas para 73 turmas e outra baseada no caso real do Problema de Alocação de Salas do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) com 31 salas para 254 turmas. Para resolver o problema os autores escolheram a meta-heurística Têmpera Simulada (*Simulated Annealing*). Moraes e Silva [5] optaram por um modelo que utiliza uma estrutura de programação linear adaptando o modelo de transporte à questão de alocação de salas e programação inteira mista. Enquanto Subramanian et al[6] Utilizaram a Busca Tabu (*Tabu Search*) para resolver o Problema de alocação de salas enfrentado no Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba. Utilizando esse recurso computacional conseguiram uma otimização que satisfaz todas as restrições, uma melhora considerável em relação a solução manual. Uma nova abordagem de Cirino et al[7] Mostrou a construção de um modelo matemático e uma solução para o PAS baseado na meta-heurística Algoritmo Genético Compacto (cGA) para o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP).

3 Fundamentação teórica

3.1 Grafos

Golberg diz que grafos podem ser conceituados de forma simples e intuitiva, como uma representação gráfica da correlação de elementos chamados nós e suas respectivas ligações[8]. Grafos são definidos por um par de conjuntos ($G=(V(G), E(G))$ onde $V(G)$ é um conjunto não vazio de vértices(nós) e $E(G)$ (Edges ou aresta) é conjunto disjunto de $V(G)$. Na figura 1 temos um grafo de Petersen como exemplo.

$$V(G) = (v_1, v_2, v_3, v_4, v_5)$$

$$E(G) = (e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8)$$

Figura 1: Grafo de Petersen
Fonte: Autor

3.2 Grafos Bipartidos

Grafos Bipartidos são grafos com vértices agrupados em dois conjuntos disjuntos, X e Y, os vértices em X só se conectam com vértices em Y (e vice-versa). Conforme mostra a figura 2 onde temos 2 conjuntos: No primeiro conjunto temos vértices que vão de A a F e o segundo conjunto com vértices que vão de 1 a 6.

Figura 2: Grafo Bipartido
Fonte: Autor

3.3 Emparelhamento

De acordo com [9] Um conjunto M de arestas é chamado emparelhamento (*Matching*) quando essas não formam *loops* e nem tem vértices em comum, ou seja não existem duas arestas adjacentes. Um vértice incidente as arestas de um emparelhamento M é dito saturado por M . Um emparelhamento é chamado perfeito quando satura todos os vértices de G . Na figura 1 temos um grafo com 7 vértices, 8 arestas e em vermelho podemos ver o emparelhamento.

Teorema de Hall 1. *Considere G um grafo bipartido com vértices X, Y de mesmo tamanho. G contém um emparelhamento que satura todos os vértices de X se, e somente se, $|N(S)| > |S|$ para todo $X \subset A$*

Figura 3: Grafo com Emparelhamento
Fonte: Autor

3.4 Caminho M-alternante

Um caminho M alternante é um caminho cujas arestas alternam entre aquelas que estão em M . E

aquelas que não estão em M .

3.5 Caminho M-aumentante

Um caminho M alternante cujos extremos não estão saturados é um caminho M aumentante de G .

3.6 Maximo e Maximal

Um emparelhamento M satura um vértice v , e v é M -saturado se alguma aresta de M é incidente em v ; caso contrário, v é M -insaturado. Um emparelhamento M de um grafo é maximal se todas as arestas que não participam de M é incidente de alguma aresta em M . M é um emparelhamento máximo se G não tem emparelhamento M' com $|M'| > |M|$. Todo emparelhamento máximo é maximal, mas a recíproca não é verdadeira. Todo emparelhamento perfeito é máximo, mas nem todo emparelhamento máximo é perfeito. Na figura 4 temos o emparelhamento maximal em um grafo de Petersen, em vermelho o conjunto M onde o emparelhamento não satura todos os vértices, mas é o maior que conseguimos utilizando essa configuração. Na figura 5 vemos novamente o mesmo grafo de Petersen, mas com vértices saturados de uma forma diferente, nessa configuração o emparelhamento é máximo e perfeito dado que atingimos o maior número de arestas possíveis

Teorema de Berge 1. *Seja um grafo $G=(V,A)$ e M um emparelhamento em G . Existe um emparelhamento máximo se, e somente se, não existirem caminhos M aumentantes.*

Figura 4: Grafo Maximal
Fonte: Autor

Figura 5: Grafo Maximo
Fonte: Autor

3.7 Pesquisa Operacional

De acordo com Hillier e Lieberman [10] as origens da pesquisa operacional se iniciaram formalmente na segunda guerra mundial, devido a necessidade de alocar recursos escassos como radares ou tropas, posicionando esses da melhor forma possível, dimensionamento de frotas, detecção de submarinos inimigos. Os envolvidos nessas questões operacionais eram em geral pessoas que trabalham nas pesquisas acadêmicas e assim tomou forma o nome Pesquisa Operacional. Com o fim da guerra PO passou a ser utilizada em empresas para armazenagem, alocação de recursos, reposição de equipamentos, programação e controle de processos. Hoje a PO pode ser encontrada em bancos, hospitais, sistemas jurídicos, bibliotecas, agências governamentais, trânsito, turismo, energia, esportes, marketing, portfólio de ações entre outras coisas. A PO trata dos problemas do dia-a-dia que envolvem decisões, estratégia e tomada de decisão. Otimizando, (maximizar ou minimizar) os recursos disponíveis utilizando modelos matemáticos para determinar soluções para os problemas abordados. Transformando os problemas reais em modelos matemáticos. Definindo um objetivo ou função objetivo, reunindo informações sobre o problema, condições para chegarmos a uma solução e um algoritmo para a resolução. Métodos que sempre dão respostas ótimas com comprovação matemática são chamados de Métodos Exatos. Em muitos tipos de problemas a solução ótima, exige uma grande quantidade de tempo, mesmo com a potencial computacional que temos hoje. Um exemplo simples é dado por Cook Se tentássemos calcular uma solução para o problema do caixeiro viajante com apenas 33

idades utilizando o Roadrunner, computador da IBM ainda assim precisaríamos de 28 trilhões de anos, um tempo extremamente longo dado que o universo só tem 14 bilhões.[11]

3.8 Metaheurísticas

Em casos em que a solução ótima demanda muito tempo, são utilizados métodos metaheurísticas, que analisam só um subconjunto da solução, procurando a melhor solução dentro de um tempo razoável. Esses métodos levam a soluções boas e as vezes até a soluções ótimas.

3.8.1 Exemplos de Metaheurísticas

Inspiradas por fenômenos naturais Sastry et al nos mostram que são técnicas que tentam representar da formas mais fiel possível o fenômenos que ocorrem na natureza. É o caso do algoritmo genético (*Genetic algorithms* ou GAs) iniciado por Fraser, 1957; Bremermann, 1958 e popularizado por Holland, 1975 [12], que faz buscas locais utilizando o conceito de mutação e recombinação. Outros bons exemplos são colônia de formigas (*Ant Colony Optimization*) que se baseia no comportamento de um grupo de formigas na busca por comida, e o enxame de partículas (*particle swarm optimization* ou PSO) que simula o comportamento aleatório e caótico das moléculas.

3.9 Algoritmo Guloso

Segundo Myazawa e Souza algoritmos gulosos são as técnicas mais utilizados em problemas de otimização combinatória, principalmente por serem simples, bastante intuitivos e de fácil implementação [13]. Realiza a escolha que parece ser a melhor no momento na esperança de que a mesma acarreta em uma solução ou prevenção de futuros problemas a nível global. Nunca reconsidera suas decisões, uma escolha que foi feita nunca é revista. Além de ser míope, ele toma decisões com base nas informações disponíveis na iteração corrente, mesmo que existam escolhas melhores a longo prazo.

Características

- Sem *backtracking*, uma vez que a escolha é feita ela é definitiva.
- Sempre escolhem a alternativa que parece mais promissora naquele instante

- Nunca reconsideram essa decisão
- Uma vez que um candidato é excluído do conjunto solução, ele nunca mais é reconsiderado.
- Não tem prova de correção simples.
- Para construir a solução ótima existe um conjunto ou lista de candidatos. São acumulados um conjunto de candidatos considerados e escolhidos, e o outro de candidatos considerados e rejeitados. Existe função que verifica se um conjunto particular de candidatos produz uma solução (sem considerar otimalidade no momento)
- Outra função verifica se um conjunto de candidatos é viável (também sem preocupar com a otimalidade).
- Uma função de seleção indica a qualquer momento quais dos candidatos restantes é o mais promissor.
- Uma função objetivo fornece o valor da solução encontrada
- Correm o risco de entrarem em loops infinitos;
- Simples e de fácil implementação;
- Tem uma execução mais rápida que outras técnicas como divisão e conquista
- Nem sempre dão soluções ótimas, embora muitas vezes o façam
- Uma vez que um candidato é escolhido e adicionado à solução ele lá permanece para sempre.

4 Procedimentos metodológicos

Para o desenvolvimento do trabalho foi solicitado as informações do semestre atual 2018.2 sobre capacidade das salas juntamente com as disciplinas ativas dos cursos envolvendo tecnologia da informação (Ciências da computação, Sistemas para internet, Análise e desenvolvimento de sistemas e Engenharia da Computação). A resposta foi lenta, não foi das melhores, conforme o documento recebido existem 42 salas com aulas ativas nesse semestre, mas as capacidades não correspondem ao tamanho real das salas, a capacidade de todas as salas estava definida em 60, o que não contempla a realidade, já que uma grande parte das salas não comporta essa quantidade, como exemplo podemos pegar a sala E101 que deve ter capacidade de

no máximo 30, bem como o laboratório 2. Quanto as disciplinas, segundo o documento existem 33 turmas ativas de TI, Manhã e Noite, mas sem informação sobre o número de matriculados. Devido a falta de tempo optou-se por resolver o trabalho em uma instância fictícia com salas da FGF, mas com tamanhos mais próximos da realidade e com um número de matriculados gerados ao acaso, mas respeitando uma restrição da faculdade de que cada turma tem que ter pelo menos 20 alunos. Na FGF (Faculdade Integrada Da Grande Fortaleza) as aulas ocorrem no bloco D, bloco E e nos laboratórios. São 23 salas disponíveis no bloco D, 14 no bloco E e 5 laboratórios. A tabela 1, 2 e 3 mostram a quantidade de salas disponíveis, os nomes das salas, capacidade de cada sala individualmente e a capacidade total de cada bloco.

Salas	Capacidade
D-100	30
D-102	30
D-103	30
D-104	60
D-105	50
D-106	40
D-108	30
D-110	20
D-112	40
D-200	50
D-201	30
D-203	30
D-205	40
D-207	60
D-209	60
D-216	60
D-300	60
D-301	60
D-303	60
D-305	60
D-307	60
D-309	60
D-316	60
TOTAL:	1080
Total de Salas:	23

Tabela 1: Bloco D

Fonte: Autor

O bloco D se estende por 3 andares, as salas vão do 1 ao 16 em cada andar. Ainda sim muitas salas não tem nenhuma disciplina alocada

Salas	Capacidade
E-101	20
E-103	20
E-105	25
E-107	25
E-200	30
E-201	30
E-202	30
E-203	30
E-204	30
E-205	30
E-206	32
E-207	35
E-208	40
E-210	40
TOTAL:	417
Total de Salas:	14

Tabela 2: Bloco E

Fonte: Autor

O bloco E de forma semelhante ao bloco D tem 3 andares, as salas vão do 1 ao 10 em cada andar.

Salas	Capacidade
LAB-1	60
LAB-3	40
LAB-4	40
LAB-5	80
LAB-6	30
TOTAL:	250
Total de Salas:	5

Tabela 3: Laboratórios

Fonte: Autor

Os laboratórios são distribuídos entre vários blocos e têm tamanhos diferentes.

5 Análise dos dados e resultados

Entrada: $r[i], [t[j], n$

$S \leftarrow \emptyset$ início

Ordenar os conjunto $r[i]$ e $t[j]$ em ordem não decrescente

enquanto $t[i] \geq 0$ **faça**

se $t[j] \leq r[i]$ **então**

Alocar

$i \leftarrow i+1$

$\leftarrow j+1$

$S \leftarrow S + 1$

senão

$i \leftarrow i+1$

fim

fim

retorna (S)

fim

Algoritmo 1: ALGORITMO GULOSO

O algoritmo 1 inicialmente recebe 2 vetores ordena os 2 vetores, um referente às turmas e um outro referente as salas. A ordenação é feita do menor para o maior garantindo o melhor aproveitamento do tamanho das salas, de modo que nenhuma turma menor seja alocada em uma sala de capacidade maior. Resultando então em salas de tamanho mediano vazias que podem ser alocadas posteriormente. Em seguida começa a seleção por possíveis candidatos, se o conjunto de turmas é menor ou igual ao conjunto de salas essa sala é alocada, incrementando tanto o conjunto de salas quanto o de turmas e atualizando a solução. caso a sala não tenha capacidade suficiente para comportar a turma o vetor é incrementado passando para a próxima sala. Por fim retorna com solução. Para a ordenação dos vetores foi implementado o mergesort na linguagem C, no ambiente IDE codeblocks 17.12, Windows 10 64 bits, processador i5-7200 2,5 GHZ, com 8GB de memória RAM. A implementação do algoritmo guloso não foi concluída. Utilizou-se a instância fictícia da FGF como descrito na seção dos procedimentos metodológicos. A solução obtida foi ilustrado por meio de um grafo bipartido conforme a figura 6 com 2 conjuntos de vértices representando as turmas, as salas e suas respectivas ligações. Atualmente as alocações de salas para dias de prova da FGF são feitas de forma manual por uma funcionária da instituição que passa uma grande quantidade de horas frente a uma planilha do excel, verificando isso no olho, se sala X tem capacidade, então aloca turma Y que tem uma quantidade Z de alunos. O método manual funciona, mas é suscetível a erro humano, mais de uma vez já tivemos problemas relacionados a isso, tal como a mesma sala ser alocada para duas turmas diferentes no mesmo horário, ou ainda uma sala ser alocada mesmo sem ter capacidade para comportar a turma e acontecer uma mudança de última hora. A solução apresentada nesse trabalho resolve o problema de forma simples.

6 Conclusão

Este trabalho apresentou um pseudocódigo do algoritmo guloso para resolver o problema de alocação de salas para dia de prova da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza (FGF). A solução

Figura 6: Solução
Fonte: Autor

apesar de simples, é funcional, a nossa instituição tem uma grande quantidade de salas se compararmos com o número de turmas ativas, o que torna uma solução gulosa funcional, trabalhamos só com as turmas da área de tecnologia da informação, o que representa só uma pequena parte das turmas matriculadas em 2018, ainda assim o total de turmas não passa de 300, somando manhã e noite. A solução pode ser bastante útil para a faculdade pois evitaria o erro humano e pouparia o funcionário encarregado de horas massantes frente ao computador, usando um algoritmo simples como esse pode-se resolver o problema em minutos.

Trabalhos Futuros Como trabalho futuro, proponho a implementação do algoritmo e quem sabe até uma ferramenta mais intuitiva para uso dos funcionários da instituição. Colocando restrições conforme a necessidade dos próprios professores.

Lista de Figuras

1	Grafo de Petersen	2
2	Grafo Bipartido	3
3	Grafo com Emparelhamento	3
4	Grafo Maximal	3
5	Grafo Maximo	4
6	Solução	7

Lista de Tabelas

1	Bloco D	5
2	Bloco E	6
3	Laboratórios	6

Referências

- [1] B Naderi. Modeling and scheduling university course timetabling problems. *Int. J. Res. Ind. Eng. Vol, 5(1-4):1-15*, 2016.
- [2] Douglas José da Silva and Geiza Cristina da Silva. Heurísticas baseadas no algoritmo de coloração de grafos para o problema de alocação de salas em uma instituição de ensino superior. *XLII SBPO*, 2010.
- [3] Rafael Cirino, Alysson Costa, and Maristela Santos. Um modelo matemático para a resolução do problema de alocação de salas no instituto de ciências matemáticas e de computação da universidade de são paulo. *XLVSBPO*, 07 2013.
- [4] Amanda Silva, Rudini Sampaio, and Guilherme Alvarenga. Uma aplicação de simulated annealing para o problema de alocação de salas. *INFOCOMP*, 4(3):59-66, 2005.

- [5] Roberto Ramos de Moraes; Daniela Aro Silva. Modelagem para alocação de salas de aula em uma instituição de ensino superior. *VII Congresso Virtual Brasileiro - Administração*, 2014.
- [6] A Subramanian, JMF Medeiros, LAF Cabral, and MJF Souza. Aplicação da metaheurística busca tabu na resolução do problema de alocação de salas do centro de tecnologia da ufpb. *Anais do XXVI Encontro Nacional de Engenharia de Produção*, page 1, 2006.
- [7] Rafael Bernardo Zanetti Cirino, Maristela Oliveira Santos, and Alexandre Cláudio Botazzo Delbem. Aplicação da metaheurística agc para o problema de alocação de aulas a salas. *ANAIS do XLVII SBPO*, 2015.
- [8] M. Goldberg and H Luna. *Otimização combinatória e programação linear*. ELSEVIER, Rio de Janeiro (RJ), 2nd ed edition, 2005.
- [9] J.A. Bondy and U.S.R. Murty. *Graph Theory with Applications*. Elsevier Science Ltd/North-Holland, 1976.
- [10] Frederick S Hillier and Gerald J Lieberman. *Introdução à pesquisa operacional*. McGraw Hill Brasil, 2013.
- [11] William J Cook. *In pursuit of the traveling salesman: mathematics at the limits of computation*. Princeton University Press, 2011.
- [12] Kumara Sastry, David Goldberg, and Graham Kendall. Genetic algorithms. In *Search methodologies*, pages 97–125. Springer, 2005.
- [13] Flávio K Miyazawa and Cid C De Souza. Introdução otimização combinatória. In *XXXV Anais do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação*, pages 123–190, 2015.